

**АХСИКЕНТ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШ ВА МУЗЕЙЛАШТИРИШ
ЖАРАЁНЛАРИ**

Ҳасанова Феруза Раҳмоналиевна

Камолитдин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва
дизайн институти "Музейшунослик кафедраси ўқитувчиси
Тошкент, Ўзбекистон

**PROCESSES OF STUDYING AND MUSEUMALIZATION OF THE
HISTORY OF AXISKENT**

Hasanova Feruza Rahmonalievna

Teacher of the Department of "Museology" at th
e National Institute of Painting and
Design named after Kamoliddin Behzod
Tashkent, Uzbekistan

Аннотация. Мазкур мақолада, Ахси ва Ахсикент шаҳристони ўрганиш масалалари, уни Очик осмон остидаги музейга айлантириш ва туризмни ривожлантириш борасида олиб борилган саъй-ҳаракатлар, республикамиз ҳамда хорижлик олимларимиз томонидан олиб борилган тадқиқотлар ва уларнинг қиёсий таҳлили баён этилган

Калит сўзлар. Ахсикент, Ахсикат, Янги Ахси, "Фарғона Афросиёби", "Давань типі", Чжан Сянь, А.Анорбоев, М.Мирсайдуллаев, "Бобурнома" "Жаҳоннома" "Тарихи Фарғона", "Дамашқ пўлат қиличи", шаҳарсозлик, шишасозлик, иригация иншоатлари, Сопол кувурлар, туризм

Annotation: In this article, the way of researching Akshi and Akhiskent cities, the efforts made to turn it into an open-air museum and the development of tourism, the researches conducted by our republican and foreign scientists and their comparative analysis are described.

Key words: Akhsikent, Akhsikat, New Akhsi, "Afrosiyab of Fergana", "Davan' tipi", Zhan Syan', A. Anorboev, M. Mirsaydullaev, "Boburnoma", "Jahonnoma", "History of Ferghana", "Damasq po' lat sword", urban planning, glassmaking, irrigation facilities, ceramic pipes, tourism

КИРИШ

Ўзбек давлатчилигининг шаклланишида муҳим манба ҳисобланган Ахсикент тарихини ўрганиш, тадқиқ этиш ҳамда уни музейлаштириш ҳозирги даврнинг энг муҳим долзарб масалаларидан биридир.

Маълумки, кейинги пайтларда Ахсикент тарихи ва уни “Очиқ осмон остидаги музей” га айлантириш, қадимий Ахсикент ёдгорлигининг жаҳон тамаддундаги тутган ўрни, ўзбек давлатчилигининг ривлжидаги аҳамияти борасида бир қатор илмий тадқиқотлар олиб борилди, илмий конференциялар ташкил этилди, археологик қазув ишлари амалга оширилди.

Масалани ўрганилиши, мақсади ва дозарблиги

Мазкур мақоламизда эса, бу борада матбуот ва даврий нашриётларда эълон қилинган манбаларни қиёсий таҳлил қилиш, шунингдек, ҳукуматимиз томонидан олиб борилаётга сайъ-ҳаракатлар, қонун ва қонун ости ҳужжатлари¹⁷, Президент қарорлари ва фармонлари¹⁸, Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари¹⁹, музейшуносликка оид адабиётларни ўрганиш ва уни амалиётга тадбиқ этиш масалаларига урғу берилди.

Ушбу илмий тадқиқот ишида асосий манбаа сифатида Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир”²⁰ асари асос қилиб олинди. Мазкур асарда Юртбошимизнинг 2017 йил 3 август санасида санъат ва маданият соҳаси вакиллари билан бўлган учрашувда “Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир” номли сўзлаган маърузалари ўрин олган. Жумладан, халқимиз тарихи ва маданиятининг асосий манбалари бўлган музейлар ҳақида фикр юритилиб, уларнинг фаолиятида ўз ечимини кутаётган долзарб масалалар ҳам маърузадан ўрин олган:

¹⁷“Музейлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 2008 йил 12 сентябрь // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил. – № 37-38.

Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 23 декабрда қабул қилган №618 “Республика музейлари фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори // <http://lex.uz/docs/3107036>

Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 31 ноябрда қабул қилган №237 “Музейлар фаолиятига таалукли меъёрий ҳужжатлар тўғрисида”ги қарори // <http://lex.uz/docs/3775209> Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 24 майда қабул қилган №312 “Қарши шаҳрида Абдулла Орипов нимадаги она тили ва адабиёти фанини чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослашган мактаб-интернатни ташкил этиш тўғрисида”ги қарор // <https://data.gov.uz/uz/datasets/6615?dp-1-page=5>

¹⁸Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелда қабул қилинган “Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғи ҳудудида Адиблар хиёбонини барпо этиш тўғрисида” қарор // Халқ сўзи 19.04.2017 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 майда қабул қилинган ПҚ-3022-сон “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарор // https://nrm.uz/contentf?doc=504877_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_vazirlar_mahkamasining_24_05_2017_y_312

¹⁹ Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Т.: О`zbekiston, 2017-439 б.

²⁰Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.– Т.: Ўзбекистон, 2018. - 507 б.

Шуни таъкидлаш жоизки, Мустақиллик йилларида музейлар фаолиятида катта ўзгаришлар содир бўлди. Музейшунослик соҳасида илмий тадқиқотлар олиб борилиб, монография ва дарсликлар нашр этилди. Бу борада И.Илалов²¹, Г.Фузаилова, М.Ҳасанова²², М.Бекмуродов, М.Рашидова²³, Ч.Ганиева²⁴ларнинг фаолиятларини алоҳида эътироф этиш мақсадга мувофиқ. Д.Т.Курязованинг “Музей иши тарихи ва назарияси”²⁵ ва “Ўзбекистонда музей иши тарихи”²⁶ ўқув дарсликлари соҳага оид адабиётлар сирасига киради. “Музей иши тарихи ва назарияси” касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланмада жаҳондаги нуфузли музейларнинг ташкил этилиш тарихи, уларнинг фаолияти, республикамиз музейлари ва уларнинг мустақиллик йилларида ислоҳ этилиши ўрганилган. Шунингдек, музейшуносликнинг назарий асослари, музейда иш юритиш услублари, кўرғазма ва экспозиция тузиш методлари ҳақида ёзилган. “Ўзбекистонда музей иши тарихи” олий ўқув юртлари талабалари учун мўжалланган бўлиб, мамлакатимизда музейларнинг яратилиш тарихи, фаолият, ривожланиши, музейшуносликнинг долзарб масалаларини ўрганишга бағишланган. Ж.Ҳ.Исмоилова, М.С.Муҳаммедованинг “Замонавий жаҳон музейшунослиги”²⁷ ўқув қўлланмасида музейшуносликнинг назарий асослари, музей иши ва уни юритиш услублари, музейлар фаолиятининг турли йўналишлари, жаҳон музейлари тажрибаси ва улар қўллаётган янги методларни ўрганган. Ж.Ҳ.Исмоилова, К.С.Нишанова, М.С.Муҳаммедова “Музей ва жамият”²⁸ ўқув дарслигида музейларнинг жамият ҳаётида тутган ўрини ва аҳамияти, илк назарий тадқиқотлар ва ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига қаратган. Музей коммуникациясининг назарияси, структураси ва замонавий музейшунослик тараққиётидаги янги анъаналар кенг талқин этилган. К.Нишанованинг “Музей – халқ тарихининг кўзгуси”²⁹ китобида мустақиллик йилларида соҳасни ривожлантиришга доир қабул қилинган қонун, фармон ва қарорлар меъёрий ҳужжатлар шарҳига бағишланган. М.Муҳаммедованинг “Музейшунослик соҳасини ривожлантиришда миллий ва халқаро ташкилотлар фаолиятининг ўрни (XX—XXI аср)”³⁰ монографиясида музейшунослик соҳасини ривожлантиришда олиб борилган назарий тадқиқотлар, миллий ва халқаро ташкилотлар фаолияти, хорижий давлатларда музейшунослик

²¹Илалов И.Музееведение. –Т.: Мусика, 2006.- 475 с.

²²Фузаилова Г., Хасанова М. Музееведение. –Т.: Фан ва технологиялар босмаҳонаси, 2008. - 192 с.

²³ Бекмуродов М., Рашидова М.Музейшунослик. – Т.: Ворис Али, 2006. - 102 б.

²⁴ Ganiyeva SH.X.Музейшунослик. – Т.: Barkamol fayz, 2018. - 166 б.

²⁵ Kurязova T.D. Muzeу ishi tarixi va nazariyasi . –Т.: O’qituvchi, 2007. - 159 б.

²⁶ Курязова Т.Д. Ўзбекистонда музей иши тарихи . – Т.: Санъат , 2010. -143 б.

²⁷ Исмоилова Ж.Ҳ., Муҳаммедова М.С.Замонавий жаҳон музейшунослиги. – Т.: Munis design group, 2013. -331 б.

²⁸Исмоилова Ж.Ҳ., Нишанова К.С. Муҳаммедова М.С. Музей ва жамият. –Т.: Чинор ЭНК, 2015. - 176 б.

²⁹ Нишанова К.Музей – халқ тарихи кўзгуси. –Т.: Ёшлар матбуоти, 2011. - 391 б.

³⁰ Муҳаммедова С.М. Музейшунослик соҳасини ривожлантиришда миллий ва халқаро ташкилотлар фаолиятининг ўрни (XX—XXI аср). – Т.: 2017. - 299 б.

соҳасининг ривожланиш омиллари, тарихий-маданий мерос объектларни муҳофаза қилишга доир норматив ҳужжатлар, халқаро ташкилотлар фаолияти кенг миқёда ўрганилган.

Ушбу борада юртимизда амалга оширилган ишлар, ХХІ асрда музейшуносликни ривожлантириш жараёнлари, Ахсикент тарихи, илм-фан, маданият ва санъати, Ахсикентлик алломалар ҳаёти ва фаолияти ҳақидаги манбалар куйидаги олимларнинг илмий ишлари ва асарлатда ҳам тадқиқ этилган. Жумладан, А.Анарббаевнинг “Ахсикент- столица древней Ферганы”³¹, А.Анорбоев, У. Исломов, Б. Матбобоевларнинг. Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона ³², Р.Ҳасановнинг “Ахсикентлик алломалар” ³³, Мирмахмуд Мирсайдуллаевнинг “Икки буюк Ахсикатийлар”, “Ахсикентлик буюк алломалар”, “Захириддин Мухаммад Бобурнинг буюк мероси” ³⁴ асарлари, Шахло Воҳидованинг “Ахсикент - очик осмон остидаги музей”³⁵ мақоласида Ахсикентни музейлаштиришга тегишли кўплаб маълумотлар мавжуд. Юқорида қайд этилган диссертациялар, илмий изланишлар, дарслик, ўқув кўлланмалар, рисола ва илмий мақолаларга, археологик қазинишда топилган ашёвий далилларга асосланган ҳолда ўтмишда жаҳон тамаддунига муносиб хисса қўшган қадимий Ахсикент шаҳри ёдгорлигини, мавжуд ёзма манбаларга суянган ҳолда чуқурроқ ўрганиш ва музейлаштириш борасида амалга ошириладиган ишларни тадқиқ қилинишини ушбу моқолада қисқача баён этмоқчимиз

АСОСИЙ ҚИСМ

Маълумки, қадимшунос олимлар томонидан “Фарғона Афросиёби”, дея таъриф берилган Ахсикент ёдгорлиги Фарғона водийсидаги энг йирик археологик ёдгорлик ҳисобланади. Бу тўғрисида Ўзбекистон Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2016 йилнинг 2 ноябрда Наманган вилояти сайловчилар вакиллари билан учрашувда “...Бу диёрдаги машҳур Ахсикент, Мунчоқтепа, Айритом, Муғтепа каби меъморий ёдгорликлар ўтмишда ушбу ҳудудда ўзига хос цивилизация ва бой маданият ривожланганидан далолат беради”³⁶, -дея айтган фикрлари бу заминга берилган юксак баҳодир.

³¹ А.Анарбаев “Ахсикент- столица древней Ферганы–Т.: Тафаккур, 2013- С.29

³² А.Анорбоев, У. Исломов, Б. Матбобоевларнинг . Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона. – Т.: «Фан». 2001.

³³ Ҳасанов Р. “Ахсикентлик алломалар. Т.: ТДПИ ., 1993-. 48 б.

³⁴ Мирмахмуд Мирсайдуллаевнинг “Икки буюк Ахсикатийлар “ Наманган нашриёти 2018. -

46 б.//“Ахсикентлик буюк алломалар”. – Т.: “Наврўз” ,2018.- 92.б .//,Захириддин Мухаммад Бобурнинг буюк мероси” - Т.: “Наврўз”.2017. -240 Б.

³⁵ Воҳидова Ш.. “Ахсикент - очик осмон остидаги музей”//к.Ўрта Осиё халқлари тарихининг долзарб масалалари. тузувчи ва нашрна тайёрловчи Р.Ҳасанов. – Т.: Турон ФА 2021. – Б.46-50.

³⁶ Мирзиёев Ш. Буюк келажигимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз.-Тошкент: Ўзбекистон, 2017.-71-75 бетлар.

Дарҳақиқат ҳозирги ёшларимизни қизиқтириб келаётган долзарб масалалардан бири Ўрта Осиё худудида ташкил топган дастлабки кўрғонлар, шаҳарлар, илк давлатлар, бу заминда яшаган халқларнинг турмуш тарзи қандай бўлганлиги, бу ерда туғилиб вояга етган аجدодларимиз жаҳон таммадунига қандай ҳисса қўшган деган саволлар жавобини билишга муштоклигидир.... Шу боис, Ўрта Осиё худудида илк давлатчиликни юзага келишида муҳим ўрин тутган, бугунги кунда ЮНЕСКО томонидан бутунжаҳон маданий мероси объекти ҳисобланган қадимий Ахсикент ёдгорлиги ҳамда уни музейлаштириш борасида олиб борилаётган сайёҳ ҳаракатлар хусусида илмий изланишларни тадқиқ қилишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Ўзбекистон мустақиллиги шарофати билан мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий-маърифий соҳаларда қатор ислоҳотларни амалга оширишга кенг шароитлар яратилди. Ана шу ислоҳотлар орасида туризм ва музейшуносдик соҳасига ҳам муҳим эътибор берилди бошланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан Наманган вилоятининг Ахсикент туманида жойлашган Ахсикент ёдгорлиги худудида 2018 йилнинг иккинчи ярмидан “Очиқ осмон остида музей” ташкил қилиш ишлари бошлаб юборилган бўлиб, 2019 йил февраль ойининг охирида жаҳон стандартлари даражасидаги музей ташкил этилди. Бу шаҳристон ичида жойлашган 8 та объект бўлиб, улар турар жой, ишлаб чиқариш, ер ости суви йўллари, водопровод ва 1,5 минг йиллик маданий қатламларни ўз ичига олган мажмуадан иборатдир.

2019 йил 28 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Наманган вилояти Ахсикент туманига ташриф буюриши ва Ахсикентни – очик осмон остидаги музейга айлантириш ҳақида тегишли кўрсатмалар бериши туб аҳолининг кўзларида қувонч учкунларини ўйғотди. Учрашув суҳбат тарзида давом этди. Қувонарлиси, Президент Ш.М.Мирзиёев Ахсикент шаҳрининг узок ўтмиш тарихи ва унда олиб борилаётган археологик тадқиқотлар ҳақида тўла маълумотга эгаллиги учрашув қатнашчиларини қувонтирди.

1-2 расм. Ахсикент

Ушбу қадимий шаҳар милоддан аввалги III-II асрларда барпо этилган бўлиб, 5,5 метрли мудофаа деворлар билан ўралган ва майдони 50 гектардан зиёдроқ жойни эгаллаган. Хитой тарихшуносларининг манбаларида Фарғона шаҳри номини хитойчага таржима қилиб “Юан”, водий номини эса “Да Юан” (Катта Фарғона) деб, тилга олинади. Шаҳар топографик нуқтаи назардан 3 қисмдан иборат бўлган: арк, ички ва ташқи шаҳар. деб қайд этилган.

Маълумки, милодан аввалги 138 йилда Фарғона (Ахсикент) волийсига келган Хитой саёҳи **Чжан Цян** Фарғона ўша пайтдаёқ обод мамлакат бўлганлиги ва у ерда 70 га яқин катта –кичик шаҳарлар борлиги хусусида маълумот берган.³⁷

Милоддан аввалги II асрда Шарқ ва Ғарбни боғловчи Буюк Ипак йўлининг биринчи тармоғи ўзгандан бошланиб, Фарғона водийсидан шимолий тармоғи Ахсикент, Қамчиқ довони орқали ўтган. Археолог олимлар томонидан иккинчи Афросиёб сифатида эътироф этилган Ахсикент тарихи энг камида 3 минг йилликка бориб қадалиши хусусида ёзма манбалар ҳамда археологик ашёвий далилларнинг мавжудлиги тасдиқлайди. Бу борада тарих фанлари доктори, профессор А.Анорбоев бир неча йиллардан буён ўз шоғирлари билан немис, француз, япон ва бошқа археологлар ҳамроҳлигида археологик қазилмалар олиб бормоқда. Натижада, “**Ахсикент - уммул шаҳри Фарғона**” хусусидаги маълумотлар, далилий ашёлар янада янгидан-янги илмий маълумотларни тақдим этиши³⁸ жараёнидан ҳам билсак бўлади.

Манбаларда қайд этилишича Ахсикент Фарғонанинг йирик шаҳри ва пойтахти бўлиб келган. 983 йили форс тилида ёзилган “**Ҳудуд ул-олим**” асарида

³⁷Мирмахмуд Мирсайдуллаев. Ахсикентлик буюк алломалар. – Тошкент: “Наврўз”, 2019 – Б.. 6.

³⁸Анорбоев А. Дарё соҳилидаги пойтахт. //Фан ва турмуш, 1988-№8. – Б.144-15.

“Ахсикент Фарғонанинг пойтахти, амирнинг қароргоҳи, бу катта шаҳардир”, дейилади. XII-XIII асрларда яшаган географ ва тарихчи олим Муҳаммад Гажим ал-Баҳрон “Жаҳоннома” асарида Фарғона вилоятининг пойтахти Ахсикент эканлигини айтиб, “ниҳоятда хушхаво жой” сифатида таърифлаган эди³⁹

3-расм АХСКЕНТ соҳили

X асрнинг географ олими, араб сайёҳи, Абдулвосим ибн Ҳавқалнинг Ахсикентга берган таърифида “Фарғона – мамлакатнинг номи бўлиб, у бой шаҳарлар ва қишлоқларни ўз ичига олган кенг вилоятдир. Унинг пойтахти Ахсикат шаҳридир⁴⁰.”

Мақдисийнинг маълумотларига кўра, Ахсикент Фаластиндаги машҳур Рамла шаҳридан ҳам катта бўлган. Бу Рамла шаҳрининг кенлигини бир мил⁴¹, узунлигини ундан бир оз ортиқроқ бўлганлигини баён этилади⁴².

Қадимий Ахсикентдаги работда турон хунармандчилик устахоналари, бозор, ҳаммом ва бошқа маиший бинолар бўлган. Қазилма вақтида бу ердан сопол қувурлар, турли тасвирлар туширилган лаган, кўза, сиёҳдон каби қулчилик буюмлари, хумлар, ҳар хил шиша идишлар, хунармандар нозик дид билан ясаган амалий санъат намуналари ҳамда олтин, қумуш тангалар, аёллар тақинчоклари, рўзғор буюмлари топилди. XV-XVI асрларга мансуб мисдан зарб этилган чақа пуллар ҳазинаси топилиб, ўрганилмоқда. Ушбу шаҳардаги сувоқава иншооти мутахассислар диққатини ўзига тортади. Пишган ғишт ва лойдан махсус сув қувурлар ясалиб, шаҳар сув билан таъминланган.

Демак, Ахсикент шаҳри обод ҳамда хунарманчилик тармоғи ривожланган шаҳар бўлган. Туркиялик сайёҳ ва олим Ёкут Ҳаммавий фикрича :“Фарғона - кенг ер, унга қарашли шаҳар, қишлоқлар ҳам катта, унинг улкан шаҳри Ахсикентдир”, “Шаҳарга олимлар, фозиллар, илм-фаннинг порлоқ юлдуздари,

³⁹ Мирмаҳмуд Мирсайдуллаев. Ахсикентлик буюк алломалар. – Тошкент: “Наврўз”, 2019 – Б.7..

⁴⁰ Чориев З. Тарих атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Шарқ, 1999 - Б.110

⁴¹ 1 мил - денгиз ўлчови билан 1400 метрга тенг. Қуруқликда 1848 меир (ўртача 4000 кадам)

⁴² Мамадалиев Ҳ. IX-X асрлар араб манбаларида Фарғона шаҳарларининг тавсифи. Тошкент: 1988 - Б.141-142

қўли гул ажойиб бинокорлари, хуллас, етмиш хил хунарнинг соҳибкор кишилари тўпланган”⁴³

Археологик тадқиқотларга қараганда, X-XII асрнинг бошларида Ахсикент металлург-темирчи усталари тоза пўлат (фулад) ишлаб чиқариш технологияси сирларини билишган.

Пўлатдан қурол тайёрлаш устадан катта маҳорат талаб қилган. Қиличга ишлов бериш жараёнида, унинг юзида ҳар хил нақшлар пайдо бўлган. Бунга ўхшаш қиличлар ўта кескир бўлиши билан бирга, мўъжизавий санъат асари ҳам ҳисобланиб, дунё бозорида юқори баҳоланган. Шунинг учун ҳам унинг сопи ва ғилофига алоҳида ишлов берилиб, қимматбаҳо тошлар билан безатилган. Бундай қиличнинг нархи жуда юқори бўлиб, унга эга бўлиш фақат подшо аскарлари ва бой- бадавлат одамларгагина насиб қилган.

“Олиб борилган тадқиқотлар асосида бу ерда турли даврларга оид иккита шаҳар бўлганлигини, улардан бири қадимги Ахсикат ва иккинчиси Бобур туғилган Ахси эканлиги исботланган. Унинг харобалари маҳаллий халқ орасида .Янги Ахси топоними билан аталиб, ҳозирда унинг озроқ қисми Якка йигит қишлоғи тагида сақланган. Ҳозирда қадимги шаҳар харобаларида қазилма ишлари олиб борилмоқда. Бу ердан қисқа муддат ичида ўнлаб янги ноёб топилмалар, яъни **пўлат ханжар** ҳамда **«Оятал курси» битилган мис пиёла**, яқинда эса, навбатдаги топилма ноёб” **Дамашқ қиличи**” Ахси осори-атиқалар музейига **510-экспонат** сифатида рўйхатга киритилди”⁴⁴

4-расм. ” Дамашқ қиличи”

⁴³ Абдулаҳатов Н., Ғозиев Т. Бурхониддин Марғилоний. – Тошкент: Янги авлод. 2010 – Б.151.

⁴⁴ . <https://yuz.uz/news/axsikent-qilichbozligi-tarixi-uzoq-tarixga-borib-taqaladi>. <https://nargis.uz/?p=960>

5-расм. Метрополитен музейи экспонати. Дастаси архар кийиги шохидан ва иккита дастаси фил суягидан ясалган З.М.Бобурнинг қиличлари⁴⁵

Таъкидлаш керакки, Ахсикентда тайёрланган, пўлатдан ясалган қиличлар, Жаҳон бозорида “Дамашқ пўлат қиличи” номи билан машҳур бўлиб, Фарбда Дамашқ, Шарқда Хитой бозорларида энг қиммат нарҳда сотилган.

.Мазкур қилич нусхалари ҳозирги кунда АҚШ. Нью-Йорк шаҳридаги Метрополитен музейида сақланмоқда

Бу Ахсикент қиличларининг донги бутун дунёда машҳур бўлган. Бунга биз Хитой императорининг куйидаги „ **Ахсикентнинг иккита оти билан битта қиличига, Син- зян вилоятини алмаштирган бўлар эдим**“ ⁴⁶ –деган сўзларидан ҳам билсак бўлади.

Юқоридаги мисоллардан кўринадикки Ахси ва Ахсикентликлар Жаҳон цивилизацияси ривожидида муҳим ҳисса қўшиб,, маданият, санъат шаҳарсозлик, шишасозлик, иригация иншоатларини куриш,ҳарбай қурол-яроғлар тайёрлаш соҳасида юксак ютуқларга эришганлигини жаҳонҳамжамияти томонидан эътирофэтилганлигидир.

Қорахонийлар даврида пойтахт Ўзганга кўчган бўлса ҳам, Ахсикент ўзининг иқтисодий ва маданий марказ сифатида мавқеини сақлаб қолган.

Буюк Ипак йўли тармоғининг Фарғона водийсидан ўтиши, албатта, ушбу заминнинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий ҳаётига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатган.

Табиий шароитнинг қулайлиги ҳамда Фарғона водийси орқали ўтган Буюк Ипак йўлининг шимолий тармоғини Ахсикент орқали ўтиши XI-XIII аср бошларида уни Абдулкарим ас-Саъмоний сўзи билан айтганда, **“энг буюк шаҳарлардан бирига”** айланишига олиб келнанлиги,бу ердан кўплаб олиму-

⁴⁵ Мирмаҳмуд Мирсайдуллаев Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг буюк мероси” - Т.:“Наврўз”.2017.- Б.17

⁴⁶ Мирмаҳмуд Мирсайдуллаев Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг буюк мероси” - Т.:“Наврўз”.2017.- Б.25

фозиллар етишиб чикқанлиги VIII – IX асрларда Фарғона воҳасида яшаган 33 олим ва машойих ҳақида ўзининг “Ал - Ансаб”⁴⁷ асарида маълумот келтиради. Улар ўз билимлари билан нафақат Фарғона водийсида, бутун Мовароуннаҳрда, айримлари эса бутун Шарқ дунёсига Фарғоний ва Ахсикантий тахаллуси билан ном таратганлар.

Бизнингча, Фарғона водийсининг Ахсиенгт ва бошқв шаҳарларидан етишиб чикқан алломалар ва уларнинг илмий мероси ҳақидаги маълумотларни турли манбалардан, кўлэзма асарлардан излаб, тадқиқ этишҳамда улрни жамлаб музей фондига киритиш зарур.

Буларнинг барчаси Ахсикент музейида ўз ўрнини топиши . археологик қазилма жараёнида топилган ашёлар, хорижий давлатларда сақланаётган асори- атиқалар нусхаси, Ахсикентлик алломаларнинг рамзий сиймолари акс этган тасвирлар, уларнинг илмий меросидан намуналар ўрин олиши мақсадга мувофиқдир

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Мазкур Ахсикент шахристонини ўрганиш уни музейлаштириш, ички ва ташқи туризмни ташкил этиш учун тарихий обида, Ўзбек давлатчилигининг шаклланишида муҳим манба сифатида тадқин қилиш ҳозирги даврнинг энг муҳим долзарб масалаларидан бири эканлигин хисобга олиб куйдаги муаммолар ечимига алоҳида эътибор бериш тавсия этилади. Жумладан:

1. Ахсикент ҳаробасини муҳофаза қилиш, авайлаб асраш, келгусида унинг атрофларини ячнада ободонлаштириб, мамлакатимиз ва хориждан ташриф буюрган зиёратчилар учун ёпиқ ва очик музейейида маънавий-маърифий тадбирларни ташкил этиш;

2. Ахсикент музейи фаолиятини илмий жиҳатдан таҳлил этиш, уни чуқур ва тўлақонли очиб бериш, ривожланиш асосларини ишлаб чиқиш;

3. Ахсикент қадимги цивилизация ўчоқларидан бири эканлигини илмий жиҳатдан асослаб жаҳон ҳамжамиятида унинг ўрнини кўрсатиб, сайёҳларга асосли маълумотларни етказишни йўлга қўйиш;

4. Сирдарё бўйидаги Ахси қишлоғида Ахсикент тарихига бағишланган АХСИ мажмуаси музейни ташкил этиш ва Ахси қишлоғидан топилган асори- атиқаларни ўрганиб чиқиб музей экспонатлари билан бойитиш;

5. Ҳозирги кунда фаолият юритаётган “Ахсикент- Очик осмон остидаги музей” фаолиятини янада такомиллаштириш, янги экспонатлар билан тўлдириш;

6. Ахсикент музейи атрофидаги сохил бўйида “Ахсикент- Очик осмон остидаги музей” ҳамда Ахсикент мажмуаси худудида сайёҳларни маданий дам

⁴⁷ Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад ас- Самъоний, Китоб ал-Ансаб. 5 жилд. Ҳайдаробод, 1963.//М.Мирсайдуллаев. Ахсиенгтлик буюк алломалар.–Т.: “Наврўз”, 2019. –Б.11.

олишларини ташкиллаштириш, Сирдарё бўйлаб, қайиқ ва қартерларда сайр қилишни уютириш орқали туризм интратузилмасини шакллантириш;

7. Ўзбекистон Бадиий Академиясининг Наманган вилояти бўлими ижодий уюшмаси аъзоларини, шунингдек Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти профессор-ўқитувчилари ва талаба-ёшларини Ахсикентлик буюк алломалар сиймосини яратиш ишларига жалб этиш ва эксперт гуруҳи томонидан маъқулланган тасвирларни музей кўргазмалар залига қўйишни ташкиллаштириш;

8. Ахсикент тўғрисида мукамал илмий монографиялар, китоблар, рисоалар, суратли фотоальбомлар, буклетлар тайёрлаш бўйича илмий-ижлодий танловлар эълон қилиниши керак.

Хулоса қилиб айтганда, АХСИ ва Ахсикент қадимий ёдгорлигини ўрганиш, халқимиз меросини асраб-авайлаш фақат давлат ташкилотларининг иши эмас. Бу бутун халқ - сизу бизнинг ишимиздир. Ҳар биримиз маърифатли, хуш ахлоқли, гўзалликни тушунадиган, она заминимиз тарихини англаб етадиган, боболаримиз яратган маънавий мулкни қадрлай оладиган инсон бўлишимиз даркор.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

1. “Музейлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 2008 йил 12 сентябрь // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил. – № 37-38.

2. Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 23 декабрда қабул қилган №618 “Республика музейлари фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори // <http://lex.uz/docs/3107036>

3. Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 31 ноябрда қабул қилган №237 “Музейлар фаолиятига таалуқли меъёрий ҳужжатлар тўғрисида”ги қарори // <http://lex.uz/docs/3775209>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелда қабул қилинган “Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғи ҳудудида Адиблар хиёбонини барпо этиш тўғрисида” қарор // Халқ сўзи 19.04.2017

1.5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 майда қабул қилинган ПҚ-3022-сон “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарор // https://nrm.uz/contentf?doc=504877_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_vazirlar_mahkamasining_24_05_2017_y_312

6. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Т.: O`zbekiston, 2017-439 б.

7. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз.-Тошкент: Ўзбекистон, 2017.-71-75 бетлар
8. Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.– Т.: Ўзбекистон, 2018. - 507 б.
9. Абдулахатов Н., Ғозиев Т. Бурхониддин Марғилоний. – Тошкент: Янги авлод, 2010 – Б.151.
10. Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад ас- Самъоний, Китоб ал-Ансаб. 5 жилд. Ҳайдароблод, 1963.//М.Мирсайдуллаев. Ахсиенгтлик буюк алломалар.– Т.: “Наврўз”, 2019. –Б.11.
11. А.Анарбаев “Ахсикент- столица древней Ферганы–Т.: Тафаккур, 2013- С.29
12. А.Анорбоев, У. Исломов, Б. Матбобоевларнинг . Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона¹. – Т.: «Фан». 2001.
13. Анорбоев А. Дарё соҳилидаги пойтахт. //Фан ва турмуш, 1988-№8. – Б.144-15.
14. Бекмуродов М., Рашидова М.Музейшунослик. – Т.: Ворис Али, 2006. - 102 б.
15. Воҳидова Ш.. “Ахсикент - очик осмон остидаги музей”//қ.Ўрта Осиё халқлари тарихининг долзарб масалалари. тузувчи ва нашрна тайёрловчи Р.Ҳасанов. – Т.: Турон ФА 2021. – Б.46-50.
16. Ganiyeva SH.X.Музейшунослик. – Т.: Barkamol fayz, 2018. - 166 б.
17. Илалов И.Музееведение. –Т.: Муסיқа, 2006.- 475 с.
18. Исмоилова Ж.Ҳ., Муҳаммедова М.С.Замонавий жаҳон музейшунослиги. – Т.: Munis design group, 2013. -331 б.
19. Исмоилова Ж.Ҳ., Нишанова К.С. Муҳаммедова М.С. Музей ва жамият. –Т.: Чинор ЭНК, 2015. - 176 б.
20. Kuryazova T.D. Muzey ishi tarixi va nazariyasi . –Т.: О’qituvchi, 2007. - 159 б.
21. Курязова Т.Д. Ўзбекистонда музей иши тарихи . – Т.: Санъат, 2010. -143 б.
22. Мамадалиев Ҳ. IX-X асрлар араб манбаларида Фарғона шаҳарларининг тавсифи. Тошкент: 1988 - Б.141-142
23. Муҳаммедова С.М. Музейшунослик соҳасини ривожлантиришда миллий ва халқаро ташкилотлар фаолиятининг ўрни (XX—XXI аср). – Т.: 2017. - 299 б.
24. Мирмахмуд Мирсайдуллаев “Икки буюк Ахсикатийлар “ Наманган нашриёти 2018. -46 б.
25. Мирмахмуд Мирсайдуллаев “Ахсикентлик буюк алломалар”. – Т.: “Наврўз”,2018.- 92.б .

26. Мирмахмуд Мирсайдуллаев Захириддин Муҳаммад Бобурнинг буюк мероси” - Т.: “Наврўз”.2017. - Б.17,25
27. Мирмахмуд Мирсайдуллаев. Ахсикентлик буюк алломалар. – Тошкент: “Наврўз”, 2019 – Б.. 6-7.
28. Муҳаммедова С.М. Музейшунослик соҳасини ривожлантиришда миллий ва халқаро ташкилотлар фаолиятининг ўрни (XX—XXI аср). – Т.: 2017. - 299 б.
30. Нишонова К. Музей – халқ тарихи кўзгуси. –Т. : Ёшлар матбуоти, 2011. - 391 б.
31. Чориев З. Тарих атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Шарқ, 1999 - Б.110
32. Фузаилова Г., Хасанова М. Музеведение. –Т.: Фан ва технологиялар босмахонаси, 2008. - 192 с.
33. Ҳасанов Р. “Ахсикентлик алломалар. Т.: ТДПИ ., 1993-. 48 б.
34. Ҳошимов К., Ҳасанов Р. ва бошқ. Педагогика тарихи. Ўқув қўлланма – Т.: “Ўқитувчи”. 1996. – Б.131-134.
35. <https://data.gov.uz/uz/datasets/6615?dp-1-page=5>
36. <https://yuz.uz/news/axsikent-qilichbozligi-tarixi-uzoq-tarixga-borib-taqaladi>.
<https://nargis.uz/?p=960>